

CULTURA, DIMENSÕES DA CULTURA E POLÍTICA CULTURAL EM ANGOLA
CULTURE, DIMENSIONS OF CULTURE AND CULTURAL POLICY IN ANGOLA
CULTURA, DIMENSIONES DE LA CULTURA Y POLÍTICA CULTURAL EN ANGOLA
CULTURE, DIMENSIONS DE LA CULTURE ET POLITIQUE CULTURELLE EN ANGOLA

PAULO MULELE

<https://orcid.org/0009-0008-8047-1713>

Mestre; Instituto Superior de Ciências da Educação- Huambo; Angola.

paulomulele@ua.pt

DATA DA RECEPÇÃO: Abril,2024 | DATA DA ACEITAÇÃO: Junho,2025

RESUMO

O presente estudo é sobre política cultural em Angola desde os preceitos inerentes à cultura, as suas dimensões e tudo o que é, o que deveria ser e porque o seria, o que se fez, o que deixou de se fazer a partir do que se produziu e os seus efeitos na sociedade angolana, cuja característica é diversa etnicamente. A metodologia deste trabalho é baseada em uma abordagem qualitativa, utilizou como técnicas de coleta e análise de dados a revisão bibliográfica a partir de artigos disponíveis nas bases de dados e da documentação que foi possível aceder.

Palavras - chave: Cultura, Dimensões da Cultura, Política Cultural, Angola.

ABSTRACT

The present study is about cultural policy in Angola from the precepts inherent to culture, its dimensions and everything it is, what it should be and why it would be, what was done, what stopped being done based on what was produced and its effects on Angolan society, whose characteristics are ethnically diverse. The methodology of this work is based on a qualitative approach, using data collection and analysis techniques as a bibliographic review based on articles available in the databases and the documentation that was possible to access.

Keywords: Culture, Dimensions of Culture, Cultural Policy, Angola.

RESUMO EM ESPANHOL

El presente estudio trata sobre la política cultural en Angola desde los preceptos inherentes a la cultura, sus dimensiones y todo lo que es, lo que debería ser y por qué sería, lo que se hizo, lo que se dejó de hacer en función de lo que se produjo y sus efectos en Sociedad angolense, cuyas características son étnicamente diversas. La metodología de este trabajo se basa en un enfoque cualitativo, utilizando técnicas de recolección y análisis de datos como una revisión bibliográfica a partir de los artículos disponibles en las bases de datos y la documentación a la que fue posible acceder.

Palabras clave: Cultura, Dimensiones de la Cultura, Política Cultural, Angola.

RESUMO EM FRANCÊS

La présente étude porte sur la politique culturelle en Angola à partir des préceptes inhérents à la culture, de ses dimensions et de tout ce qu'elle est, de ce qu'elle devrait être et pourquoi elle serait, de ce qui a été fait, de ce qui a cessé de se faire en fonction de ce qui a été produit et de ses effets sur Société angolaise, dont les caractéristiques sont ethniquement diverses. La méthodologie de ce travail est basée sur une approche qualitative, utilisant des techniques de collecte et d'analyse de données comme une revue bibliographique basée sur les articles disponibles dans les bases de données et la documentation accessible.

Mots clés: Culture, Dimensions de la culture, Politique culturelle, Angola.

INTRODUÇÃO

A importância que se dá à cultura, enquanto conjunto sistémico de manifestações, vivências, representações, valências e práticas reveladoras de um sentido humano e específico da sua vida - dum lado, do outro, como um sistema complexo de códigos e padrões partilhados por uma sociedade ou um grupo social e que se manifesta nas normas, crenças, valores, criações e instituições que fazem parte da vida individual e coletiva da sociedade ou de determinado grupo, varia de governo para governo, tendo em conta o que cada governo pretende para os que lhe tenham confiado a responsabilidade de dirigir os seus destinos.

Assim, o presente trabalho procura abordar sobre o conceito, dimensões e políticas culturais, e tenta buscar o que tem produzido o governo angolano, no que diz respeito às políticas culturais em Angola. Assim, é objectivo principal a compreensão da cultura enquanto objecto de estudo e as suas dimensões como objectos de Políticas Públicas. Para alcançar este objectivo foram definidos os seguintes objectivos específicos: analisar as políticas públicas para a cultura em Angola sob a viés da dimensão cultural sociológica e recomendar para o aprimoramento das políticas públicas culturais, tendo em vista a promoção da diversidade, da participação, da inclusão e da sustentabilidade.

No quadro da investigação, compreensão e da busca de respostas às perguntas da tese (Aspectos Léxico-semânticos do umbundo na variedade do português falado em Angola – implicâncias no ensino-aprendizagem do português língua materna e, ou língua não materna), cujo escopo era, é perceber sobre a transformação, implicância cultural que sucede do contacto de línguas, tendo em conta que a língua é o veículo por excelência da cultura, ou melhor, é uma das componentes da cultura conforme frisa (Silva, 1999). Também podemos dizer que a língua é para a cultura o que o território é para aquela.

Por conseguinte, ministrado o modulo de Políticas Públicas para a cultura, as lições em si evocaram o desejo de compreender e discorrer, por meio da investigação, sobre cultura e dimensões da cultura tendo como bitola as Políticas Públicas para a cultura em Angola sob viés da dimensão sociológica. Portanto, a motivação deste trabalho baseia-se na contribuição para o debate académico e social sobre o papel da cultura no desenvolvimento de Angola. Além disso, parte-se do pressuposto de que as políticas culturais são um tema extremamente relevante e atual, que envolve questões de identidade, cidadania, democracia, direitos humanos, educação, economia, meio ambiente, entre outras.

A metodologia deste trabalho é baseada em uma abordagem qualitativa, que utiliza como técnicas de colecta e análise de dados a revisão bibliográfica, a pesquisa documental. A revisão bibliográfica consistiu na busca de artigos científicos disponíveis nas bases de dados e repositórios, seleção de fontes que tratam do tema da cultura e das políticas públicas em Angola, bem como de conceitos e teorias relacionados. A pesquisa documental consistiu, nesse caso, na análise de fontes primárias, como leis, relatórios e indicadores, que evidenciam as ações e os resultados das políticas culturais no país.

Consideração acerca do conceito de Cultura

Na hodiernidade, pelo menos no meu país (Angola) e, creio que tenha essas e outras conotações também noutras geografias, é comum as pessoas referirem-se ao termo “cultura”, dando-lhe diferentes significações. Sobre o que dissemos antes, ou melhor, no período anterior, podemos dar alguns exemplos: fala-se da cultura com sinónimo de boa educação, noutros casos como sinónimo de um bom falador, como sinónimo de hábito (o sicrano tem cultura de viajar, cultura de ler, cultura de vestir).

O vocábulo cultura conforme conhecemo-lo hoje, quer do ponto de vista semântico, quer no contexto dos Estudos Culturais é relativamente recente. É do ponto de vista nocional muito amplo e, é abordável em diferentes perspetivas.

Etimologicamente, de acordo com o dicionário de etimologias das palavras (Machado, 1990), a palavra cultura provém do latim *culturae* com o sentido de "agricultura", que significa “ação de tratar”, “cultivar” e "cultivar conhecimentos”, a qual ter-se-á originado de um outro vocábulo latino, *colere*, que significa “cultivar as plantas”, aceção que a palavra conserva até aos nossos dias em determinados contextos.

Segundo (Canedo, 2009) “a ideia de cultura foi primeiramente desenvolvida na Grécia e o termo denominado foi *paideia*, tendo como definição a ação pela qual o homem realiza sua verdadeira natureza, desenvolvendo a filosofia e a consciência da vida em comunidade”.

Entrementes, o conceito de cultura como objeto de estudo, isto é, de carácter científico de uma disciplina específica – a Antropologia, começou a ser formulado no final do século XIX por antropólogos, particularmente antropólogos americanos que o tornam num conceito central da disciplina que nos Estados Unidos se auto - designa, a partir de 1896, com Franz Boas, como Antropologia Cultural, por contraste à Antropologia Social (de tradição britânica) com foco nas relações sociais (Gonçalves 2010, p. 61).

Além disso, o autor há pouco citado, dilucida que com o desenvolvimento da sociedade em geral, o termo cultura foi-se modificando e, no final do século XVIII o termo germânico *Kultur* fora empregue para simbolizar todos os aspetos espirituais de uma

comunidade, enquanto a palavra francesa *civilization* referia-se às conquistas materiais de um povo.

Ambos os termos foram sintetizados por Tylor no vocabulário inglês *culture*. Segundo (Harmers e Blanc, 2013, p.89), “cultura é uma entidade complexa que compreende uma série de sistemas simbólicos, incluindo: conhecimentos, normas, valores, crenças, língua, arte, costume, hábitos e habilidades aprendidas por indivíduos enquanto membros de uma dada sociedade”

Conforme defendem Harmers e Blanc (2013) citados por (Canedo, 2009, p.3), o conceito de cultura proposto por Tylor tem sido trabalhado continuamente por diversos teóricos, por exemplo, insistem que cultura não é apenas uma configuração de comportamentos aprendidos, mas também todos os significados simbólicos que se encontram atrelados à determinada cultura. Além disso, os componentes de cultura são transmitidos de membro para membro em uma sociedade, de geração em geração com as devidas modificações e, então, compartilhados entre eles.

Portanto, apesar da multiplicidade de conceitos da cultura, aduzimos em jeito de afirmação que na atualidade é possível compreender o vocábulo cultura, a partir de tópicos fundamentais, nesse sentido, podemos sintetizar, em conformidade com Canedo (2009), o conceito de cultura relacionando-o aos seguintes pontos:

A cultura determina o comportamento do homem ou da criança e justifica as suas realizações;

O ser humano age de acordo com os seus padrões culturais, sendo seus instintos parcialmente anulados ao longo do processo evolutivo por que passa;

A cultura é um meio de adaptação aos diferentes ambientes ecológicos, para tanto, ao invés de modificar o seu aparelho biológico, o homem altera o seu aparelho super - orgânico;

Ao adquirir cultura, o homem passou a depender muito mais do aprendizado do que de atitudes geneticamente determinadas;

A cultura determina o comportamento humano e a sua capacidade artística ou profissional e

A cultura é um processo acumulativo, resultante de toda experiência histórica das gerações anteriores.

Dimensões da Cultura

Existem vários modelos e teorias que propõem diferentes dimensões da cultura, como os de (Botelho, 2001) Hofstede, Trompenaars, Hall e outros. Cada dimensão representa, ou encara um aspeto tendo em conta determinada perspectiva: antropológica ou sociológica;

ou dimensões da cultural que pode variar de um país ou região para outro, conforme passamos a ver.

É importante salientar, que, embora, ambas as dimensões (antropológica e sociológica) sejam importantes, Botelho (2001, p. 74) diz que “do ponto de vista de uma política pública, exigem estratégias diferentes”. A distinção entre as duas dimensões é fundamental, pois tem determinado o tipo de investimento governamental em diversos países, alguns trabalhando com um conceito abrangente de cultura e outros delimitando o universo específico das artes como objetos de sua atuação. “A abrangência dos termos de cada uma dessas definições estabelece os parâmetros que permitem a delimitação de estratégias de suas respectivas políticas culturais”(Botelho, 2001).

Na dimensão cultural antropológica, a cultura é produzida através da interação social dos indivíduos. Estes indivíduos elaboram seus modos de pensar e sentir, constroem seus valores, manejam suas identidades e diferenças, e estabelecem suas rotinas.

Desta forma, cada indivíduo cria, à sua volta e em função de determinações de tipo diverso, pequenos mundos de sentido. Estes mundos proporcionam-lhe uma relativa estabilidade.

Se, se quiser que a dimensão antropológica seja atingida por uma política pública, é necessário que, primordialmente, haja uma reorganização das estruturas sociais e uma distribuição de recursos económicos. O mesmo é dizer que o processo depende de mudanças radicais, que chegam a interferir no *modus vivendis e modus operandis*, do estilo de vida de cada um, nível em que geralmente as transformações ocorrem de forma mais morosa. Fala-se de acordo com Botelho (2001) de hábitos e costumes arraigados, pequenos mundos que envolvem as relações familiares, as relações de vizinhança e a sociabilidade num sentido amplo, a organização dos diversos espaços por onde se circula habitualmente, o trabalho, o uso do tempo livre, etc. Dito de outra forma embasando-nos em (Silva, 1999), a cultura é tudo quanto o homem faz, enquanto tal, ou seja, ao conjunto sistémico de manifestações, vivências e representações práticas reveladoras de um sentido humano e específico da sua vida.

Se a dimensão antropológica é corolário do quotidiano e a tudo que lhe advém, por seu turno, a dimensão sociológica não brota do plano da quotidianidade, entretanto, dimana dum plano especializado. Botelho (2001) diz ser uma produção elaborada com a intenção explícita de construir determinados sentidos e de alcançar algum tipo de público, através de meios específicos de expressão. Segundo a autora, para que essa intenção se realize, ela depende de um conjunto de fatores que propiciem, ao indivíduo, condições de

desenvolvimento e de aperfeiçoamento de seus talentos, da mesma forma que depende de canais que lhe permitam expressá-los.

Segundo a nossa perspectiva, as condições mencionadas envolvem a edificação de centros culturais, a recuperação e o equipamento dos que já se encontram em funcionamento, bem como o incentivo a outros locais que favoreçam o progresso e o aprimoramento da cultura. Essas medidas visam promover a valorização e a diversidade das expressões artísticas e culturais, contribuindo para o enriquecimento da sociedade e para o fortalecimento da identidade nacional.

A dimensão sociológica da cultura refere-se a um conjunto diversificado de demandas profissionais, institucionais, políticas e económicas, tendo, portanto, visibilidade em si própria. “Ela compõe um universo que gere (ou interfere em) um circuito organizacional, cuja complexidade faz dela, geralmente, o foco da atenção das políticas culturais, deixando o plano antropológico relegado simplesmente ao discurso”(Botelho, 2001).

Aqui, na dimensão sociológica da cultura, as construções resultantes do fórum privado do indivíduo (dimensão antropológica) deixam de ter expressão cedendo às construções, que, para que se efetivem, dependem de instituições, de sistemas organizados socialmente; referimo-nos, assim, às organizações de produção cultural que formam pequenos grupos com interesse e acesso ao circuito de produção, cujo objetivo é a criação de projetos e programas voltados ao público, bem como à criação de agências de financiamento para os produtores culturais. (Botelho, 2001) designa a esta panóplia de um “circuito organizacional que estimula, por diversos meios, a produção, a circulação e consumo de bens simbólicos,” ou melhor, aquilo que o *latu sensum* entende por cultura.

Fica claro que a dimensão sociológica da cultura é um circuito privilegiado, por ser o mais visível e palpável. Contrariamente a dimensão antropológica, a dimensão sociológica é mais fácil de conceber e prever resultados, pois trata-se de uma expressão artística em sentido estrito. Essa dimensão propicia e visa o acesso às diversas linguagens; colabora para a formação de um público consumidor de bens culturais. Depreende-se que o universo institucionalizado abarca para um campo onde as políticas culturais têm uma visibilidade concreta.

Quanto se fale da cultura sob a dimensão antropológica tanto se fale da cultura na dimensão sociológica; em ambas as perspectivas, é importante a adoção de uma política cultural.... A questão que nos parece pertinente é: existem políticas culturais em Angola?

A resposta a essa questão não nos parece muito fácil, porém, não é impossível. Respondê-la exige antes de mais perceber o que são políticas públicas e o que é uma política cultural.

1. Políticas Públicas: Surgimento e conceito

As últimas décadas foram férteis para o surgimento de várias áreas do conhecimento. Um desses campos do conhecimento é o das Políticas Públicas, “bem como das instituições, regras e modelos que regem sua decisão e elaboração, implementação e avaliação” (Souza, 2002).

De acordo com Souza (2002), o surgimento dessa área “deve-se, em grande parte, às restrições financeiras e políticas que foram impostas aos governos gerando demandas pela elaboração de políticas públicas eficientes e efetivas”. Dos vários fatores que estiveram na base do crescimento da importância das políticas públicas, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países subdesenvolvidos, ou em vias de desenvolvimento, pode-se destacar a “adoção de políticas restritivas de gastos, que passaram a superintender a agenda da maioria dos países, principalmente os em via de desenvolvimento” (Souza, 2002). Desde essas políticas, o desenho e a execução dessas políticas públicas, tanto as económicas, como as sociais ganharam outro rosto e, portanto, visibilidade. O outro fator, o segundo, está relacionado com a nova visão que o papel do governo ganhou. O terceiro fator, que está mais diretamente ligado aos países em desenvolvimento e de democracia recente, relaciona-se ao facto de que os países terceiros, como o de Angola, por exemplo, ainda não conseguiu articular, razoavelmente, a questão de como desenhar políticas públicas capazes de impulsionar o desenvolvimento económico e de promover a inclusão social da maioria parte da sua população.

Entender os meandros da estirpe do surgimento de qualquer área do saber constitui o passo *sine qua non* para melhor compreensão e aplicação de tal área. De acordo com Souza (2002, p. 2), a política pública enquanto área do conhecimento e disciplina académica nasce nos EUA, rompendo ou pulando as etapas seguidas pela tradição europeia de estudos e pesquisas nessa área, que concentravam, então, mais na análise sobre o estado e suas instituições do que propriamente na produção dos governos. Como vemos, na Europa as políticas públicas surgem como trabalho baseado em teorias que explicam sobre o estado e sobre o papel de uma das mais importantes instituições do estado, ao passo que nos Estados Unidos da América, em contramão da Europa a área surge no âmbito académico distante do estabelecimento de relações teóricas sobre o papel do estado, tendo como bitola o argumento segundo o qual, as ações do estado, em

sociedades democráticas estáveis; o que o governo faz ou deixa de fazer é de per se estudável, analisado e formulado cientificamente por investigadores independente.

No que se refere ao mundo do estudo público, a trajetória da disciplina deve a paternidade à ciência política, abrindo, deste modo, o terceiro caminho trilhado nos Estados Unidos da América.

No que diz respeito ao primeiro, Souza (2002, p. 3) diz que segue a tradição de Madison, focalizava o estudo das instituições, consideradas fundamentais para limitar a tirania e as paixões inerentes à natureza humana. A autora prossegue; o segundo caminho seguiu a tradição de Paine e Tocqueville, esses autores viam nas organizações locais a virtude cívica para promover o bom governo; por fim o terceiro caminho aberto foi o das políticas públicas como “um ramo da ciência política capaz de orientar os governos nas suas decisões e entender como e por que os governos optam por determinadas ações” (ibidem). É importante salientar que, na área do governo como tal, como instrumento das decisões, as políticas públicas são corolários Guerra Fria e da valorização da tecnocracia como forma de enfrentar suas consequências. Fora seu introdutor no governo dos EUA Robert McNamara que estimulou a criação da RAND corporation, organização não governamental financiada com fundos públicos e considerada precursora dos think tanks (Souza, 2002). A organização não governamental era composta por uma equipa multisectorial, nomeadamente por “grupo de matemáticos, cientistas políticos, analistas de sistema, engenheiros, sociólogos e outras especialidades, influenciados pela teoria de jogos de Newman, o grupo procurava mostrar como uma guerra poderia ser conduzida como um jogo racional.

Deste modo, “a proposta da aplicação dos métodos científicos às formulações e decisões do governo sobre problemas públicos se expande depois para outras áreas da produção pública, incluindo a área social”(Souza, 2002).

Em um dos módulos da disciplina de Cultura e Transformação Social, estudamos sobre o conceito de Políticas Públicas. Lembramo-nos, que um dos debates que tivemos, foi a respeito de qual conceito convinha anotar, tendo em consideração as várias definições que existem. Vale salientar, que não existe uma única definição, nem melhor sobre o que seja política pública.

De acordo com Mead (1995) citada por (Souza, 2002), a define como um “campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas. Lynn (1980) define-a como um conjunto específico de ações do governo que irão produzir

efeitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo diapasão: política pública é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou através de delegações, e que influenciam a vida dos cidadãos. E outras definições.

As políticas públicas referem-se ao conjunto de ações planejadas cujo escopo é a solução de problemas sociais que assolam uma sociedade. Quer isto dizer; que as políticas públicas constituem o mecanismo apropriado que um determinado governo utiliza para responder às diversas demandas da sociedade, através da canalização de recurso, tendo como pressuposto basilar o bem-estar do povo (Kerly Andrea & Jasson Luis, 2023).

Pensa-se nas políticas públicas como resposta a um problema social que é necessário resolver. Um exemplo de política pública é o Orçamento Geral de Estado, que define como os recursos públicos serão distribuídos entre as diferentes áreas, como saúde, educação, segurança, etc. Normalmente essa distribuição deve levar em conta as prioridades e metas do governo, bem como as expectativas e interesses da sociedade, visando melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

Pode-se dizer que o cidadão é o sujeito destinador das políticas públicas. Segundo (Mero Loor & Zambrano Montesdeoca, 2023), a abordagem das políticas públicas deve ser feita tendo em mente que a concepção moderna de estado surgiu precisamente nas condições de desenvolvimento de capitalismo, onde a soberania da nação repousa sobre o cidadão, o que significa essencialmente que o estado não deve ter mais poder do que aquele que lhe é concedido pelo povo, o mesmo é dizer, rematam os autores, “os seus funcionários são funcionários públicos” (p. 1457).

É preciso lembrar, que o governo não é único que toma decisões de políticas públicas. Portanto, há pluralidades de decisões das políticas públicas. Existem outros organismos que intervêm na tomada de decisões. Além dele, existe a participação popular por meio do voto, organizações não governativas – com fins lucrativos e sem fins lucrativos; há uma interdependência ou associação entre atores governamentais, sociais, económicos, públicos e privados; através do qual articulam os seus interesses, exercem direitos, cumprem as suas obrigações, negociam as suas diferenças e assumem as responsabilidades pelas decisões tomadas na solução coletiva dos seus problemas e no enfrentamento das necessidades da sociedade (Mero Loor & Zambrano Montesdeoca, 2023).

Portanto, tendo em conta o que se disse até aqui, em relação as políticas públicas, poderíamos, então, resumir, o que são políticas públicas como uma área do conhecimento,

que busca, simultaneamente, “colocar o governo em ação, e ou analisar essa ação “variável independente” e sempre que necessário, propor mudanças no rumo dessas ações “variável dependente”; o mesmo é dizer, o processo de formulação de política pública é aquele por meio do qual os governos traduzem os seus desideratos em programas e ações, que produzirão resultados ou mudanças desejadas no mundo real(Souza, 2002).

Contudo, no que diz respeito às políticas públicas, elas devem ter sempre presente, no centro e finalidade, a população de qualquer sociedade. Não importa se são sociedades do primeiro mundo, sociedades de países intermédios e, ou de países terceiros, suas necessidades e problemas do cotidiano para serem solucionados, embora sejam diferentes. Sendo que, o que constitui problema para um país terceiro, tenha deixado de ser, com mais ou menos tempo, para um país primeiro.

POLÍTICA CULTURAL EM / DE ANGOLA

As políticas públicas, entendidas como estratégias de solução de problemas, podem ser aplicadas em diversas áreas da vida das pessoas, em uma determinada sociedade. Neste sentido, a cultura, tal como a definimos anteriormente, tendo em consideração as várias perspectivas conceituais, é uma das subáreas de atuação ou aplicação das políticas públicas. “Angola é um país, situado no continente africano, no hemisfério Sul, sector ocidental do continente”(Mulele, 2018). O vocábulo Angola deriva etimologicamente de “Ngola”¹, nome atribuído a uma dinastia dos povos ambundo, fixados no médio-kwanza. O território tem uma superfície de 1 246 700 km.

Segundo o (INE, 2016) “a população angolana é constituída atualmente por 30 milhões 789 mil e 24 habitantes, a capital e principal cidade é Luanda, com sete milhões 945 mil e 386 mil de habitantes”. Vale acrescentar, que “a latitude varia aproximadamente entre 4° S e 18° S e a longitude entre os 12° E e 24° E. As maiorias distâncias, no sentido dos meridianos e nos paralelos, são equivalentes: 1277 km de Norte para Sul, 1236km de Oeste para Este” (Cristóvão, 2005, p.454).

Angola, antiga colónia portuguesa, conquistou a independência a 11 de novembro de 1975. Este país, localizado no continente africano, tem uma rica história e culturas variadas que foram moldadas tanto pela influência portuguesa como pelas tradições indígenas. Desde a sua independência, Angola tem enfrentado vários desafios, mas

¹ O que pertence à etnia Mbundu. O que pertence ao grupo Ambundo. O que fala a língua kimbundu. Habitante de Luanda.

também tem feito progressos significativos no desenvolvimento do seu potencial económico e social.

Angola, desde a independência em 1975, tem enfrentado desafios estruturais na implementação de políticas culturais. Dados do (Ministério da Cultura, 2023) revelam que apenas 0,5% do Orçamento Geral do Estado (OGE) foi destinado ao sector cultural em 2022, valor aquém da meta de 2% recomendada pela UNESCO. Este subfinanciamento reflete-se na escassez de infraestruturas: apenas 15 bibliotecas públicas foram construídas entre 2010 e 2020, para uma população de 30 milhões de habitantes (Instituto Nacional de Estatística de Angola, 2019).

A política cultural em Angola pode compreender-se, se olharmos para a sua história mais recente, em função de três eixos: A política cultural em Angola é um reflexo da sua história recente e pode ser compreendida através de três eixos principais (Gumbe, 2024). Enquanto Angola prioriza a unidade nacional através dos três eixos (anticolonialismo, anti-tribalismo e pan-africanismo), países como o Senegal e a África do Sul adoptaram modelos mais descentralizados. No Senegal, 1,5% do OGE é alocado a programas culturais comunitários, resultando na preservação de 7 patrimónios imateriais UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, 2021). Esta abordagem poderia inspirar Angola a equilibrar a homogeneização cultural com o respeito à diversidade étnica.

O primeiro eixo é o anticolonialismo, que se manifesta no contexto da independência de Angola num mundo bipolar. Este aspeto da política cultural angolana é uma resposta direta ao período colonial, durante o qual Angola foi governada por potências estrangeiras. A luta pela independência e a subsequente formação de uma identidade nacional única foram fortemente influenciadas por este movimento anticolonial.

O segundo eixo é a recusa do tribalismo e regionalismo que ameaçam a unidade cultural nacional. Angola é um país diversificado com várias tribos e regiões, cada uma com a sua própria cultura e tradições únicas. No entanto, a política cultural angolana tem se esforçado para promover uma identidade cultural unificada, em vez de permitir que diferenças tribais ou regionais dividam o país.

O terceiro eixo é a solidariedade revolucionária transnacional, que evoca o pan-africanismo. Este aspeto da política cultural angolana reconhece a importância da solidariedade entre as nações africanas na luta contra o colonialismo e na busca por autonomia e autodeterminação. O pan-africanismo, como ideologia e movimento, desempenhara um papel crucial na formação da política cultural angolana.

Por seu turno, a Constituição angolana (Constitucional, 2022) emprega o conceito de cultura de uma forma diferente da anterior, remetendo para a “cultura de tolerância” (tendo em conta o período de guerra que se seguiu pós-independência), tal como observa uma visão mais pragmática, colocando a cultura num alinhamento ideológico relativamente hegemónico ou conforme (Gumbe, 2024) “numa relação simbiótica com uma economia de mercado, de abertura de fronteiras, tendencialmente democrática, respeitadora dos direitos humanos e aberta à sociedade civil empreendedora.”

O art.º 21º realça a proteção do património cultural, incluindo a promoção das línguas angolanas, bem como do arquivo histórico nacional. O art.º 42º defende os direitos da propriedade intelectual e o art.º 42º evidencia a “a remoção dos obstáculos de natureza (...) cultural que impeçam a real igualdade de oportunidades entre os cidadãos.” (Constitucional, 2022)

O Plano de Governo do Executivo (MPLA – 2013/2017, 2018/2022 e 2023/2027) encara a cultura num quadro de instrumentalização política e económica alinhada com a corrente hegemónica, caracterizando-a como “cultura democrática” e como cultura do empreendedorismo, o fortalecimento livre e harmonioso da personalidade e o respeito dos usos e costumes favoráveis ao desenvolvimento contribuem para a consolidação da identidade nacional, caracterizada pela diversidade cultural, tendo como veio uma sociedade culturalmente desenvolvida.

Assim, de modo a facilitar a abertura à diversidade, é promovida nas escolas quer as línguas nacionais, quer das línguas estrangeiras (francês e o inglês); a memória nacional é valorizada através da ênfase em museus, arquivos nacionais bem como a criação de uma biblioteca Nacional com extensões provinciais apoiadas por um sistema de bibliotecas e centros culturais em todo país.

Na perspetiva da estratégia de desenvolvimento do Plano de Ação para a Redução da Pobreza Absoluta (PARPA), a cultura é abordada como componente provedor de atividades de autoemprego, de consolidação da angolanidade, da autoestima e como de valores cívicos e morais. Do ponto de vista dos espaços culturais, no âmbito das políticas públicas, foi criado o programa “A cultura fortalece a nação – Mais cultura, mais Angola”.

Contudo, a eficácia destas políticas é limitada por desafios como a centralização em Luanda, onde 70% dos recursos culturais são alocados (Maka Angola, 2023), e a falta de transparência na gestão de fundos. Tais lacunas exigem mecanismos de auditoria independente e maior participação das comunidades rurais no desenho das políticas.

De acordo com o *site* ministério da Cultura, o programa foi criado com o objetivo de articular agentes e produtores culturais, associações da sociedade civil e proporcionar o acesso destes agentes aos recursos públicos, visando o reconhecimento e a legitimação de circuitos culturais com bases comunitárias e associativistas, para contribuir com o enfrentamento de problemas relativos às carências de instrumentos e circulação da expressão da cultura local, devido ao isolamento geográfico e social de algumas comunidades em relação às novas tecnologias e aos instrumentos de produção e educação artístico - culturais (Ministério da Cultura, 2008).

CONCLUSÃO

À guisa de conclusão, depois da viagem investigativa sobre cultura e suas perspectivas, dimensão sociológica e antropológica e políticas públicas, meandros do surgimento e caminho percorrido até a hodiernidade, podemos concluir, no que respeita à política cultural angolana, que, se de um lado os problemas identificados geraram produção de políticas, embora poucas, para a mitigação dos mesmos; do outro, o itinerário, desde que Angola é independente (1975), produziu tristes e desencorajáveis lembranças na aplicação.

As reclamações grassam as vozes representativas do povo angolano. Um recente artigo publicado no portal de notícias (Maka Angola, 2023) ajuda-nos a perceber isto, quando refere que a questão do acesso efetivo e da qualidade da educação fora e é tratada de forma tangencial até aos nossos dias. Nesse sentido, parece-nos legítimo perguntar: como falar de uma política cultural, na dimensão sociológica?

O diagnóstico mais detalhado que se encontra disponível é o Anuário Estatístico da Educação publicado (INE, 2019). Primeiramente, destaca-se a sobrelotação das salas de aula. No ensino primário, há em média 70 alunos por sala de aula, contra os 45 previstos na lei. Situação ainda pior se verifica no secundário, com 80 alunos por sala, o dobro do que está previsto na lei. Em segundo lugar, há um enorme défice na formação dos professores: aproximadamente metade dos docentes do primário e secundário não possuem nenhuma formação pedagógica.

Se em termos qualitativos o cenário é lamentável, ainda mais preocupante é o abismo das taxas de escolarização. Mesmo com a obrigatoriedade do ensino primário, a taxa de escolarização líquida em Angola é de 63,9%, o que significa que quase 36% das crianças

que deveriam estar matriculadas da 1ª à 6ª série estão fora da escola. A taxa de escolarização cai para 23% no ensino secundário I, e novamente no ensino secundário II, chegando a 6,6%. Estes números descrevem uma verdadeira tragédia. Milhares de jovens fora da escola, uma enorme dificuldade em garantir a universalização do ensino primário, e uma taxa de abandono escolar colossal ao longo do ensino secundário.

A complexidade demográfica de Angola, um país de 30 milhões de habitantes com uma taxa de fecundidade de 5,6 filhos por mulher, agrava ainda mais este cenário. Do total da população, 65% são jovens com menos de 25 anos de idade. Estes fatores são ingredientes que pressionam a Ação do Estado no sentido da provisão de serviços públicos por meio de políticas públicas adequadas.

Portanto, a política cultural em Angola é uma tapeçaria complexa que reflete a luta do país desde a independência, passando pela busca da consolidação da unidade nacional. Cada um destes eixos desempenha um papel crucial na formação da identidade cultural angolana.

Por isso, a nossa voz junta-se à voz de (Baptista, 2014). Passados quarenta e nove anos desde que Angola alcançou a independência, é tempo de os políticos conceberem políticas públicas para a cultura. Estas devem traduzir a finalidade da mudança de mentalidade, prestação de contas aos cidadãos e às comunidades sobre as decisões que têm sido tomadas nesse domínio. Pois, quer queiramos quer não, o desenvolvimento de Angola passa, também, pela adoção e implementação de políticas adequadas aos problemas que se querem resolvidos.

Há, contudo, a necessidade de formulação e implementação de políticas culturais que promovam a cultura como um direito, um recurso e um fator de coesão social em Angola, que podem ser enumeradas com propostas concretas:

1. Aumentar o orçamento para a cultura para, pelo menos, 1% do OGE, com fiscalização independente.
2. Descentralizar a gestão cultural, capacitando governos provinciais para implementar programas locais.
3. Integrar as línguas nacionais no currículo escolar e em campanhas de comunicação pública.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Baptista, M. M. (2014). *Políticas Públicas Culturais: dinâmicas, tensões e paradoxos*. Grácio Editor e Programa Doutoral Em Estudos Culturais.
- Botelho, I. (2001). Dimensões da cultura e políticas públicas. *São Paulo Em Perspetiva*, 73–83.
<https://www.scielo.br/j/spp/a/cf96yZJdTvZbrz8pbDQnDqk/?format=pdf&lang=pt>
- Canedo, D. (2009). “*Cultura é o que?*” *Reflexões sobre o conceito de cultura e a atuação dos poderes públicos*. 01–14.
<https://www.cult.ufba.br/enecult2009/19353.pdf>
- Constitucional, T. (2022). *Constituição da República de Angola*. Lexdata.
- Cristóvão, F. (2005). *Dicionário Temático da Lusofonia* (T. Editores, Ed.).
- Gonçalves, A. (2010). Sobre o conceito de cultura na antropologia. *Caderno de Estudo Sociais - Recife*, v. 25, Nº 061-074, Jan - Jun, 61–74.
<https://periodicos.fundaj.gov.br/CAD/article/view/1416/1136>
- Gumbe, J. (2024, January 4). *Valores Culturais e indústrias culturais em Angola*.
- INE. (2019). *Anuário estatístico da educação*.
<https://www.ine.gov.ao/publicacoes/detalhes/MTEyNzc%3D>
- INE, A. (2016). *Resultados definitivos do recenseamento geral da população e da habitação de Angola - 2014*.
https://www.ine.gov.ao/Arquivos/arquivosCarregados/Carregados/Publicacao_637981512172633350.pdf
- Instituto Nacional de Estatística de Angola. (2019). *Anuário Estatístico da Educação em Angola: 2010-2020*.
- Machado, J. P. (1990). *Dicionário Terminológico da Língua Portuguesa* (4th ed.). Livros Horizonte.
- Maka Angola. (2023, December 20). *O quadro desolador do capital humano em Angola*. <https://www.makaangola.org/2023/12/o-quadro-desolador-do-capital-humano-em-angola/>
- Mero Loor, K. A., & Zambrano Montesdeoca, J. L. (2023). políticas públicas e economia popular e solidária no Equador: entre o dever e o ser. *Revista Venezolana de Gerencia*, 28(104), 1454–1472. <https://doi.org/10.52080/RVGLUZ.28.104.5>
- Ministério da Cultura. (2008). *A cultura fortalece a nação – Mais cultura, mais Angola*. <https://minicultur.gov.ao/ao>
- Ministério da Cultura. (2023). *Relatório anual sobre financiamento cultural em Angola 2022*. Governo Da República de Angola.
- Mulele, P. (2018). *Contos tradicionais e tecnologias digitais - Proposta para o contexto pedagógico em Angola* [Master Thesis, Universidade da Beira Interior].
<http://hdl.handle.net/10400.6/10024>

Organização das Nações Unidas para a Educação, C. e C. (2021, July 2). *Relatório Sobre Políticas Culturais na África Subsaariana*. UNESCO.

Silva, C. (1999). Dimensões essenciais da cultura - Um seu estudo diferencial e categorial - Elementos para uma filosofia da cultura. *Didaskalia*, 189–226. <https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400>

Souza, C. (2002). Políticas Públicas: Conceitos, Tipologias e Sub-Áreas. *Trabalhado Elaborado Para a Fundação Luís Eduardo Magalhães*, 1–29. <https://biblioteca.uniscd.edu.mz/bitstream/123456789/3145/1/001-%20A-%20POLITICAS%20PUBLICAS.pdf>